

Будякова О.

*кандидат економічних наук, доцент кафедри смарт-економіки
Київський національний університет технологій та дизайну
Київ, Україна*

БІОЕКОНОМІКА: МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ХАРАКТЕР ДОСЛІДЖЕНЬ

Однією з важливих тенденцій розвитку науки та освіти у сучасному світі є міждисциплінарність, яка передбачає взаємопроникнення дисциплін. Наприклад, створення прикладних інноваційних розробок з урахуванням наукових результатів, отриманих у межах однієї дисципліни, може вимагати міждисциплінарного підходу. Зокрема, створені у сфері біотехнологій відкриття для виведення на ринок вимагають економічного та управлінського аналізу. Й навіть осмислення досягнень науки при прийнятті стратегічних рішень на державному рівні також може вимагати саме міждисциплінарного підходу.

У цьому контексті одним із інструментів міждисциплінарності, варіантом її практичного застосування, на рівні установ вищої освіти є міжфакультетська взаємодія. Міжфакультетська взаємодія передбачає освітню, науково-дослідну та експертну співпрацю факультетів (структурних підрозділів) установи вищої освіти. Така співпраця дає можливість реалізувати синергетичний ефект та дати імпульс для розвитку університету. Результатом взаємодії різних факультетів може стати проведення міждисциплінарного дослідження, підготовка фахівців, які мають фундаментальні та прикладні компетенції, формування експертних груп для вирішення комплексних міждисциплінарних завдань.

У той же час міжфакультетська взаємодія може відіграти важливу роль у розвитку не лише університету та створенні нових освітніх програм та досліджень, а також у інноваційного розвитку університету – середовища для просування та комерціалізації наукомістких розробок вищої освіти. На відміну від інноваційної інфраструктури, що включає сукупність елементів – організацій (офіс трансферу технологій, бізнес-інкубатор, науково-технологічний парк тощо), це середовище передбачає змістовний аспект та відображає ефективність створення, просування та комерціалізації наукомістких розробок. Незважаючи на те, що міждисциплінарність та міжфакультетність – теми досить великі, розглянемо окремі аспекти на прикладі освітньо-професійної програми «Біоекономіка».

Біоекономіка – це форма економіки, яка забезпечує стійке використання біологічних ресурсів та знання біологічних систем для процесів, продуктів та послуг у всіх галузях

застосування та секторах економіки. Біоекономіка означає стійке використання біологічних ресурсів, таких як: рослини, тварини та мікроорганізми.

Біотехнології – наріжний камінь біоекономіки. Біотехнології є важливим джерелом натхнення та забезпечує важливі інновації. Біотехнології – ключові технології 21 століття з величезним інноваційним потенціалом. У той же час біотехнології покликані вирішити величезні завдання. Вони дуже специфічні та залежать від галузі застосування. Біотехнології дотримується принципу використання біологічних процесів для розробки продуктів, процесів та систем, що покращують наше життя. У цьому контексті біотехнології є однією з ключових технологій, які зможуть допомогти подолати проблеми нашого часу. Це призводить до створення революційних продуктів та технологій, які борються із хворобами, мінімізують вплив на навколишнє середовище, покращують виробництво продуктів харчування та створюють більш ефективні виробничі процеси.

Аналізуючи викладені вище підходи до дефінітивного аспекту біоекономіки, можна зробити такі пояснення з метою подальшого їх розвитку та використання у поясненні явищ, процесів та законів, що виходять за рамки традиційних наук.

Відповідно до наукового підходу біоекономіка визначається як наука, яка з'явилася в результаті інтеграції економіки, біотехнологій та екології. Цей підхід було б доречно доповнити та розвинути ще й як транс-науковий, тобто з точки зору трансдисциплінарності. Такий підхід доцільний у зв'язку з тим, що «біоекономіка» як самостійна наука не має єдиного теоретичного базису, і тому необхідно зробити акцент на тому, що об'єднуються як різні галузі науки, так і різні сфери практичної діяльності, покликані безперервно вирішувати найважливіші народногосподарські завдання, тобто біоекономіку правомірно розглядати як симбіоз теорій та практик різних наук (дисциплін).

Біоекономіка – один із найперспективніших напрямів у наші дні. Безумовно, потрібно не лише створювати нові продукти та розробки у сфері біотехнологій, а й розуміти, як виводити їх на ринок, оцінювати рентабельність та економічний потенціал проєктів. Організацією та управлінням цих та багатьох інших процесів займаються фахівці, які розуміють специфіку даного напрямку.

На сьогоднішній день прогнозується попит на ринку праці фахівців із біоекономіки та варіанти працевлаштування у різних галузях біотехнологій. До найбільш популярних можна віднести такі області: фармацевтика, хімічна промисловість, сільське господарство та тваринництво, паливно-енергетичний комплекс, а також медицина. Одна з супутніх цілей дослідження полягає в тому, щоб з'ясувати, у яких ключових навичках та вміннях зацікавлені роботодавці. Але навіть до закінчення дослідження стає зрозумілим, що фахівці даного напрямку затребувані на ринку праці. Підсумок очевидний: фахівці з навичками у сфері економіки та біотехнологій потрібні у цій галузі, а подальші дослідження з'ясувають які компетенції найбільш важливі для роботодавців.

Біоекономіка процвітає завдяки досвіду та співпраці у багатьох галузях. Разом галузі розвивають рослини та мікроорганізми, а також технічні процеси для сталого

виробництва продуктів харчування, кормів, сировини та цінних матеріалів, а також біоенергії. Для майбутнього, в якому варто жити, потрібні інновації, які однаково ураховують екологічні, економічні та соціальні проблеми. Саме тут на допомогу приходять дослідження у галузі біоекономіки. Для всіх сфер застосування та секторів економіки вчені шукають рішення, що базуються на ефективному використанні біогенних ресурсів.